

IQTIBOS VA INTERTEKSTUALIK: BADIY MATNDA MULOQOT VOSITASI

M.Yuldasheva, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi badiiy matndagi iqtiboslarning intertekstual jihatlari o'rganiladi. Iqtiboslarning to'g'ridan-to'g'ri, parafrazlangan, alluziya va parodiya kabi turlari tahlil qilinadi. Asarda iqtiboslar orqali matnlararo muloqot, ma'no ko'pqatlamliligi va madaniy tarixiy kontekstlar shakllanishi yoritiladi. Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, T.S. Eliot, Mary Shelley kabi mualliflar asarlaridan misollar asosida intertekstual bog'liqliklar ochib beriladi.*

Аннотация: *В данной тезисной работе рассматриваются интертекстуальные аспекты цитирования в художественном тексте. Анализируются различные виды цитат — прямые, перефразированные, аллюзии и пародии. Показано, как посредством цитат формируется диалог между текстами, многослойность смысла и связь с культурно-историческим контекстом. Интертекстуальные связи иллюстрируются на примерах произведений таких авторов, как Алишер Навои, Абдулла Кадыри, Т. С. Элиот и Мэри Шелли.*

Annotation: *This thesis explores the intertextual aspects of quotations in literary texts. It analyzes different types of quotations—direct, paraphrased, allusion, and parody. The study demonstrates how quotations facilitate intertextual dialogue, multilayered meaning, and integration into cultural and historical contexts. Examples from works by authors such as Alisher Navoi, Abdulla Qodiriy, T.S. Eliot, and Mary Shelley illustrate these interconnections.*

Kalit so'z va iboralar: *iqtibos, intertekstualik, badiiy matn, Eliot, Shelley, tahlil*

Ключевые слова: *цитата, интертекстуальность, художественный текст, Элиот, Шелли, анализ*

Keywords: *quotation, intertextuality, literary text, Eliot, Shelley, analysis.*

Adabiy matnlar o'zaro aloqadorlik, muloqot va madaniy merosni uzviy ifodalovchi murakkab tuzilmadir. Ushbu aloqadorlikni shakllantiruvchi asosiy unsurlardan biri — iqtibosdir. Iqtibos boshqa bir matndan olingan parchadir va u badiiy asarning semantik qatlamini boyitadi, o'quvchiga muallif fikrining chuqur qatlamlarini anglashda yordam beradi. Iqtibos nafaqat so'zma-so'z ko'chirish, balki muayyan manba bilan muloqotga kirishish, uni yangi kontekstda qayta talqin qilish vositasidir. Shu sababli, iqtibos badiiy matnda intertekstual aloqalarni shakllantiradi va o'quvchini boshqa matnlar bilan fikriy bog'lanishga chorlaydi.

Iqtiboslar bir necha turlarga bo'linadi: to'g'ridan-to'g'ri iqtibos, parafrazlangan iqtibos, alluziya va parodiya. To'g'ridan-to'g'ri iqtibosda matn asl holicha keltiriladi, bu o'quvchiga aniq manbaga murojaat qilish imkonini beradi. Parafrazlangan iqtibosda esa mazmun saqlanadi, lekin muallif uni o'z uslubida qayta ifodalaydi. Alluziya esa nozik ishora orqali boshqa matn yoki madaniy kontekstga murojaat qiladi. Parodiya esa mavjud matnni hazil yoki tanqid orqali qayta talqin qilish shaklidir. Bu turlar badiiy asarning g'oyaviy-estetik ta'sirini kuchaytiradi.

Iqtiboslar intertekstual muloqotni tashkil qiladi. Ya'ni, matn bir vaqtning o'zida boshqa matnlar bilan suhbatda bo'ladi. Bu esa o'quvchida matnga nisbatan kengroq idrok va tushuncha hosil qiladi. Masalan, Alisher Navoiy "Xamsa"da Qur'on oyatlaridan foydalanib, diniy va axloqiy g'oyalarni chuqurlashtiradi. Bunda muallif diniy kontekstni adabiy-estetik vosita sifatida ishlatadi. Yoki T.S. Eliotning "The Waste Land" asarida U. Shekspirning "The Tempest" dramasi bilan o'zaro muloqot kuzatiladi.

T.S. Eliotning "The Waste Land" asarida keltirilgan "Those are pearls that were his eyes" satri Shekspirning "The Tempest" asaridan olingan. Shekspirda bu satr ilohiylashtirilgan tabiat orqali metamorfozani anglatadi, Eliotda esa u zamonaviy insonning ruhiy inqirozini aks ettiradi. Bu iqtibos zamonaviy madaniyatning qadriyatlar inqiroziga ishora qiladi. Eliot iqtibos orqali o'tmish va bugun o'rtasidagi tafovutni ochib beradi.

Meri Shellining "Frankenstein" romanida esa Jon Miltonning "Paradise Lost" dostoni bilan intertekstual bog'lanish mavjud. Romandagi maxluq o'z holatini Odam va Shayton bilan qiyoslaydi. Bu orqali muallif insoniylik, axloqiy javobgarlik, rad etilish va yovuzlikning mohiyati haqida falsafiy savollar qo'yadi. Iqtiboslar romanning ma'naviy qatlamini chuqurlashtirib, o'quvchini chuqur tafakkurga chorlaydi.

Badiiy matnda iqtibos muallif va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytiruvchi, matnning estetik va semantik qatlamini boyituvchi muhim vositadir. U boshqa matnlar bilan bog'lanish orqali matnga yangi ma'no, tarixiy va madaniy kontekst olib kiradi. To'g'ri tanlangan va kontekstga moslashtirilgan iqtibos asarning umumiy g'oyasini yanada ta'sirli ifodalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, intertekstual muloqot vositasi sifatida u o'quvchini nafaqat muallif fikri bilan tanishtiradi, balki uni mustaqil talqin qilishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023 — 964-bet. [ISBN 978-9943-8834-4-4](#). O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Eliot, T. S. *The Waste Land*. Norton Critical Edition, edited by Michael North, W. W. Norton & Company, 2001. - p 6.
3. Shakespeare, W. *The Tempest*. Edited by Stephen Orgel, Oxford UP, 2008. – p 16.
4. Shelley, Mary. *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*. Lackington, Hughes, Harding, Mavor & Jones, 1818. – p 141.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqtibos>